

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez

Módulo 7.2: Herramientas de Geometría
y de Geoproceso

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 7.2: Herramientas de Geometría y de Geoproceso

Lección 7.2. Generación de polígonos convexos, buffer, generación de centroide, obtener vértices y obtener coordenadas x y y de centroides y vértices.

Recursos:

Una capa de puntos de una especie endémica del Ecuador: En este ejercicio se va a trabajar con la distribución de puntos de ocurrencia de la guagsa (*Stenocercus guentheri*). Estos datos se obtuvieron de la base de datos GBIF. Los datos fueron ingresados a QGIS a través de la

opción de Texto delimitado por coma que ya fue revisada en una práctica anterior. Luego se convirtió en un shapefile y se lo proyectó en UTM.

Desarrollo:

Ingresar el shapefile **Stenocercus_guentheri utm.shp**

Generación de un polígono convexo

1. Con los puntos obtenidos de *Stenocercus guentheri*, primero se necesita realizar un polígono convexo, que corresponde a una figura en la que cada uno de los ángulos interiores miden menos de 180 grados o radianes y todas sus diagonales son interiores. Esta herramienta es ampliamente utilizada para estimar la extensión de ocurrencia, que corresponde a un insumo metodológico que puede aportar para realizar la evaluación del estado de conservación de una especie, en el contexto de la categorización de la lista roja de especies.

Para utilizar esta herramienta se va a la barra de herramientas [Procesos] → [Caja de Herramientas]

En el menú que se despliega a la derecha de la pantalla, dentro de la opción de **Geometría vectorial** se elige **Geometría mínima delimitadora**.

2. Aparece el siguiente menú y se selecciona en **Capa de entrada** la capa de puntos que contienen los registros de la especie de interés, en Tipo de geometría se selecciona la opción **Envolvente convexa**. Asigna un directorio y nombre a la nueva capa y da click en “Ejecutar”.

Se genera entonces un **polígono mínimo convexo**, que une los vértices más extremos de los puntos de ocurrencia (la nube de puntos) del ejercicio.

Estimación de la superficie que cubre el polígono convexo en kilómetros

1. La siguiente tarea en el presente ejercicio es determinar el área en kilómetros. Para ello se abre la tabla de atributos del polígono convexo y se abre la calculadora.
1. Se marca la opción **Crear un campo nuevo**, en el **Nombre del campo de salida** se escribe un nombre que explique lo que va a contener la columna, en este ejemplo **ÁREA**, seleccione el **tipo de campo de salida** que usted considere apropiado, se sugiere que incluya número decimal y determine la **anchura** (número de caracteres que va a tener el campo) y precisión (número de decimales) que requiere.
2. En la sección central inferior de ventana se despliegan diferentes tipos de cálculos que se pueden realizar con las columnas de la tabla de atributos, seleccione la opción **Geometría** y seleccione **\$area** para calcular la superficie; como se requiere que el cálculo del área sea en kilómetros cuadrados deberá dividir para 1000000 como se realizó en la práctica anterior, obteniéndose el área del polígono en el campo nuevo que se generó:

	id	area	perimeter	Área Km
1	0	56484399402.15...	1178766.471077	56415.0

Buffer

Posteriormente se determina el BUFFER, que corresponde a obtener un área de influencia a la redonda de la capa vectorial de entrada. Recuerde que para realizar un buffer o área de influencia deberá asegurarse que esté trabajando con una capa proyectada, se sugiere en UTM para asegurarse de que las unidades del mapa sean conocidas (en metros).

En la barra de herramientas [Vectorial] → [Herramientas de geoproceso] → [Buffer].

Seleccione la capa de polígono convexo que generó y, en la opción **Distancia de buffer**. Se requiere hacer un buffer de 5 km, por lo tanto, como conocemos que las unidades del mapa están en metros, usted deberá digitar **5000** (que es el equivalente en metros de 5 km). También se puede elegir el Estilo de terminación y de ángulos.

Después de Ejecutar el proceso, ponga la capa convexa sobre la de buffer y podrá observar el resultado final.

Obtención de centroides

1. En la barra de Herramientas [Vectorial] → [Herramientas de geometría] → [Centroides], el centroide es el punto central del polígono que se tiene.

2. Se despliega la siguiente ventana, en la **Capa de entrada** seleccione la capa de polígono convexo que creó en el ejercicio anterior.

3. Como va a generar una nueva capa de puntos, deberá asignarle un nombre y guardarla en su carpeta de archivos a través de la opción **Explorar**.

4. Ejecuta y obtendrá la capa que contiene el centroide del polígono.

Tarea en clase o casa:

Utilice la capa de polígono convexo que creó en esta práctica y responda las siguientes preguntas de investigación.

1. ¿Qué ecosistemas están representados en el área de distribución (polígono mínimo convexo) de la especie en la que trabajó en clase? Para responder a esta pregunta deberá utilizar la capa de ecosistemas y la herramienta Corte, como en la práctica de **Herramientas de Geoproceso**.
2. ¿Alguna parte del área de distribución (polígono mínimo convexo) de la especie en la que trabajó en clase está protegida dentro del Sistema de Áreas protegidas del Ecuador? Para responder a esta pregunta deberá utilizar la capa de SNAP y la herramienta Corte, como en la práctica de **Herramientas de Geoproceso**.